

GEOESPELEOLOGÍA Y PROPUESTA DE CONSERVACIÓN DE LA CUEVA EL ZORRO, NUEVOS ESTUDIOS EN EL SISTEMA KÁRSTICO DE ZAPATOCA, COLOMBIA

GEOESPELEOLOGY AND PROPOSAL FOR THE CONSERVATION OF THE ZORRO CAVE, NEW STUDIES IN THE KARST SYSTEM OF ZAPATOCA, COLOMBIA

DIEGO ZAFRA-OTERO
DZAFRAOTERO@GMAIL.COM - ESPELEOCOL

RESUMEN

En este artículo se presenta la descripción de una nueva cueva para el catastro espeleológico colombiano: La Cueva del Zorro, localizada en el sistema kárstico de Zapatoca, como todas las demás, aflora en la Formación Rosablanca (rocas calizas del cretácico inferior). Es una cueva estrecha con cuerpos de agua y variedad de animales como peces ciegos, murciélagos y artrópodos. Se realiza el mapeo (espeleometría y cartografía) de la cueva y se genera un modelado en 3 dimensiones de los conductos de este sector del drenaje kárstico. Con esta información se halla el patrón morfológico correspondiente y se estudian los factores que dieron su origen (espeleogénesis), se analiza la tendencia estructural de sus conductos y se da una clasificación de los espeleotemas presentes. Se hace un estudio sobre el estado de evolución la cueva y se toman mediciones generales de las propiedades fisicoquímicas del agua. También se reporta una pequeña gruta cercana a la cueva que posee altos índices de contaminación por desechos humanos.

El estudio realizado propone que la Cueva del Zorro, al ser un área de recarga para el acuífero kárstico de Zapatoca, es muy vulnerable a la contaminación; por lo tanto, debe ser declarada como zona de protección (reserva) para poder conservar el patrimonio natural que esta misma posee que incluye: pequeños espeleotemas como pajillas de soda que apenas se están comenzando a formar y son susceptibles a degradarse o dañarse, riqueza hídrica y especies de fauna muy importantes que son esenciales para el equilibrio ecosistemático del lugar.

Palabras clave: Karst, 3D, hidrogeología, conservación, cueva.

INTRODUCCIÓN

La zona de estudio se encuentra en el municipio de Zapatoca, departamento de Santander. Orográficamente nos encontramos en el Nororiente Colombiano (flanco occidental de la cordillera Oriental). En este sector afloran rocas carbonatadas altamente fosilíferas del cretácico inferior pertenecientes a la Formación Rosablanca con litologías que incluyen: mudstones, packstones, wackstones y areniscas calcáreas. Forman un sistema kárstico con gran cantidad de grutas, cuevas y cavernas asociadas que se encuentran sobre el sinclinal de Zapatoca.

Estas cavidades son creadas por la disolución de dichas rocas al entrar en contacto con el agua, y a su vez reciben gran influencia de las fuerzas tectónicas presentes en la región principalmente de fallas inversas (falla del Suarez, falla de la quebrada Zapatoca y falla de la quebrada Uchual) que guían el flujo de agua y generan los conductos que forman estos pasadizos subterráneos.

Esta nueva cueva fue encontrada gracias al reporte de Sergio Rueda Pinilla (guía turístico). Como era una cueva virgen se procedió a realizar su caracterización espeleológica.

Dentro de la misma se puede observar que no tiene afectación antrópica excepto por un pedazo de plástico de uso farmacéutico que al parecer fue arrastrado por la corriente en tiempos invernales desde la superficie. La cavidad es bastante estrecha, la zona de mayor altura posee únicamente 4.3 metros y la mayor anchura es de solo 8.2 metros. La cantidad de espeleotemas es bastante baja, pero en algunas zonas se observan pajillas de soda con goteo (activas hídricamente) de 3 a 4 cm de longitud; también se encuentran espeleotemas globulares

(coraloides). La cueva posee pequeñas quebradas y pozos subterráneos donde habitan peces *Trycomycterus*. Igualmente, se observan artrópodos y murciélagos.

En superficie, se puede observar que, en un área de aproximadamente 45 m², aún se conserva la vegetación local (autóctona) o nativa. Hacia el Oeste, se encuentra una carretera destapada y hacia el Este una zona desca-potada (sin vegetación) usada para fines agrícolas.

La cavidad se encuentra en la Formación Rosablanca, específicamente en el Miembro Zapatoca (Figura 1).

METODOLOGÍA

Se realizó una recopilación de información sobre nuevas cuevas en la zona con informadores turísticos locales y campesinos. Se encontró que existen al menos 3 cuevas más aparte de Nitro y La Alsacias, y se procedió a explorar la Cueva del Zorro.

Dentro de la cavidad se hizo cartografía y exploración. Con el uso de brújula y distanciómetro laser, se tomaron datos para realizar una topografía. Igualmente, se cartografiaron los espeleotemas, cuerpos de agua y geoformas erosivas de importancia para este estudio. En los cuerpos de agua se tomaron datos fisicoquímicos (pH, temperatura y total de sólidos disueltos (TDS)) por medio de los aparatos electrónicos: Pen type pH meter y TDS meter 3 (wáter quality tester). Se fotografiaron y caracterizaron las especies faunísticas encontradas.

Ya en superficie, se procedió a realizar una caminata, aguas arriba, a lo largo de la quebrada que alimenta la Cueva del Zorro para explorar y ver si se encontraban más cavidades cercanas. Se pudo encontrar una pequeña

Figura 1: ubicación Cueva del Zorro en Zapatoca (Modificado de Etayo F. & Georgina G., 2019).

gruta, de aproximadamente 200 metros, bastante estrecha y con una gran cantidad de basura en su interior.

Ya en oficina se procedió a digitalizar el mapa de la cueva por medio del programa topodroid. Se usaron las convenciones propuestas por la Unión Internacional de Espeleología (UIS) para cartografía de cuevas y mediante el programa Cave 3D se generó un modelo en 3 dimensiones y un diagrama de rosas. Se hizo un análisis de los datos recolectados, se estudió la espeleogénesis y el patrón morfológico de la cueva; también se pudo inferir el nivel piezométrico de este acuífero. Se compararon los datos estructurales y de propiedades del agua con las cavernas Nitro y Alsacias (principales cavidades de este sistema kárstico).

Finalmente, se propone la creación de un área protegida, teniendo en cuenta las imágenes satelitales y factores como uso de suelo; se propone y delimita un polígono que permitirá conservar el patrimonio natural en esta zona.

RESULTADOS

Descripción de la cueva: Atravesando una espesa vegetación y al final de una quebrada intermitente, con rumbo de 273° , encontramos la Cueva del Zorro (Figura

2a). Esta tiene una entrada vertical de 8 m^2 (Figura 2c) por la cual se debe acceder mediante el uso de cuerdas. Se encuentra en rocas calizas con planos de estratificación de $340^\circ\text{N}/20^\circ$. Al descender, se encuentra gran cantidad de clastos y bloques caídos con tamaños variables; en el techo se pueden observar gotas de agua que nos indican que la cueva se encuentra hídricamente activa. Descendiendo un poco más, por una galería estrecha (gatera) subhorizontal (Figura 2b), se tiene el primer pozo subterráneo en el que se observan peces ciegos; unos pasos más adelante se haya una quebrada (Figura 7b) que divide el camino en dos. Hacia la derecha se presenta un túnel de 30 metros con un pequeño flujo de agua; al final de este túnel se pueden observar pajillas de soda (Figura 3c) y Helictitas en formación con goteo activo. De regreso al primer pozo (Figura 7a) y tomando el camino de la izquierda se encuentra una variedad de pozos que van aumentando su volumen de agua hasta llegar a un máximo de aproximadamente 4.8 m^3 ; también hay una población mayor de peces y guano con plantas (semillas germinadas). En las paredes se pueden observar dientes de sierra (Figura 8d), estalactitas coraloideas (Figura 8b) y repisas. Después de atravesar un pequeño pasadizo se llega al sitio donde habitan los murciélagos, en este lugar se tiene otro pozo subterráneo con gran cantidad de peces ciegos, algunas

Figura 2: fotografías de la cueva. a) Entrada de la cueva. b) Pasadizo subterráneo, repisas y quebrada. c) primer salón.

estalactitas (Figura 3a) y gran cantidad de bloques. Por último, se avanza por una galería estrecha hasta una quebrada subterránea que divide el camino en dos, donde se puede observar una fractura con un cambio evidente en el buzamiento de los estratos que va de 40° a 10° por lo que se podría inferir que ese trata de una falla, probablemente inversa (asociada a la Falla Uchuval); hacia la derecha, aguas arriba por la quebrada, se cierra el paso y hacia la izquierda, comienza a volverse muy estrecho por lo que es recomendable no avanzar más. Esta cueva posee una profundidad de 18.1 metros y una longitud de 157.8 metros.

Estadio de evolución en el ciclo kárstico: Teniendo en cuenta el ciclo del karst descrito por Llopis-Lladó (1970) puede afirmarse que esta cueva se encuentra en un periodo juvenil llegando a la madurez en algunos sectores.

Esto puede evidenciarse en: presencia de circulación fluvial (quebradas subterráneas) donde existen fenómenos de erosión (transporte de rocas y sedimentos), fases clásicas y se está comenzando el proceso de estalagmitización con la generación de formas litoquímicas.

Caracterización espeleotemática: es notoria la predominancia de la erosión y la disolución, la precipitación de calcita es baja lo que genera que la abundancia de espeleotemas sea poca. Esto se debe a que la saturación del catión Ca^{+} en estas aguas es bajo; aun así, se pueden encontrar una variedad notoria de espeleotemas en donde se destacan principalmente formas cenitales y parietales. Para realizar la clasificación de espeleotemas se tuvo en cuenta la terminología propuesta por Hill & Forti, (1997) teniendo en cuenta tipos, subtipos y

Figura 3: espeleotemas presentes en la cueva. a) Estalactitas y cortinas. b) Estalactitas coraloides. c) Pajillas de soda. d) Dientes de sierra.

variedades de espeleotemas en donde las características principales a evaluar para su clasificación son: morfología y origen.

Según Hill & Forti (1997) en Merino (2006) se define un espeleotema tipo como un grupo de espeleotemas que comparten características morfológicas y tienen un origen común que es diferente al de otros tipos; un espeleotema subtipo sería el que tiene una estructura similar a la del tipo pero un origen diferenciado que genera una variación notoria en su morfología; por último, una variedad de espeleotema se definiría como aquel que tiene variantes morfológicas producidas por diferencias en factores tales como la circulación del agua, composición mineral, color, transparencia, etc.

Los dos principales tipos de espeleotemas encontrados en la caverna son: estalactitas y coladas; asociados a ellos se pueden encontrar espeleotemas de subtipo coraloideos y cortinas; por ultimo, las variedades observadas son las pajillas de soda y los dientes de sierra. Es de resaltar que no se encuentran estalagmitas; la ausencia de las mismas es debida a la alta actividad hídrica que presenta, puesto que los flujos de agua y los pozos subterráneos no permiten su debida formación. Aunque existen varios cuerpos de agua no hay espeleotemas subacuáticos; todos los espeleotemas mencionados anteriormente son subaéreos

Espeleotemas tipo estalactitas: se forman en los techos de las cavidades gracias a un goteo constante influenciado por la fuerza de gravedad y generado por infiltración de agua. Se forma por la precipitación de carbonato de calcio, tiene forma alargada y posee un conducto principal por donde circula el agua.

Estalactitas subtipo coraloideos: poseen una morfología globular parecida a un coral, Según Hill & Forti

(1995) “crecen a partir de películas delgadas de salpicaduras o filtraciones de agua donde el agua está controlada por fuerzas capilares en las superficies exteriores”.

Estalactitas variedad pajillas de soda: son la fase inicial de una estalactita. Se caracterizan por ser delgadas y frágiles; Hill & Forti (1995) las clasifican como una variedad monocristalina de estalactita.

Espeleotemas tipo Coladas: se forman en las paredes y el piso de las cavernas por medio de la depositación de flujos de agua y sedimentos.

Coladas subtipo cortinas: son coladas que crecen en paredes o techos inclinados; según Tortelli (2009) fluyen por la superficie precipitando un fino rastro de calcita, crecen verticalmente formando una lámina ondulada.

Coladas variedad dientes de sierra: en esta cueva se desarrollan al final de coladas parietales. La formación de este espeleotema según Merino (2007) está relacionada con un depósito de colada parietal rico en sedimentos.

Análisis del mapa espeleológico: se realizó este mapa (figura 4) para aportar información al Catastro Espeleológico Colombiano, cartografiar los cuerpos de agua subterráneos presentes y generar mayor bibliografía sobre el acuífero kárstico presente en Zapatoca. Mediante el perfil topográfico y gracias a los cuerpos de agua se pudo inferir el nivel freático del acuífero el cual se encuentra desde una profundidad de 12 metros en el subsuelo; esto se puede corroborar por la presencia de quebradas subterráneas con flujo constante. La longitud de esta cavidad es de 151 metros por lo que puede ser catalogada como “Cueva” según los nombres propuestos por Núñez (1970) para cavidades hipogeas, la profundidad a

Figura 4: mapa espeleológico Cueva El Zorro.

la que se puede descender dentro de esta cueva es de 19 metros.

El patrón, en su dimensión horizontal, teniendo en cuenta lo propuesto por Palmer (1991) es del tipo ramales (Branchwork), que consisten en pasajes que se unen como afluentes; mientras se forman, cada rama de primer orden sirve como conducto para el agua alimentada por una fuente de recarga discreta de agua. Este tipo de cuevas son el equivalente subsuperficial de los canales de los ríos dendríticos. También se pueden observar pasajes freáticos y secciones transversales de pasajes con variaciones de ancho correspondientes a la solubilidad de la roca de la pared (Lauritze & Lundberg, 2000 en Fairchild y Baker, 2012).

Modelamiento en 3 dimensiones: se realizó un modelado 3D (Figura 5) para poder analizar la morfología con mayor exactitud. Gracias a esto se hizo una aproximación más acertada de la espeleogénesis y se comenzó un estudio detallado de este acuífero kárstico.

Se encontró que el patrón geomorfológico, según la clasificación de Jouvès *et al.* (2017), es de una vadose branchwork que, según los mismos autores, se forman

en la zona vadosa por fuentes puntuales de recarga y se caracterizan por agua arrastrada hacia abajo por la gravedad; los pasajes de las cuevas exhiben una tendencia descendente continua, la trayectoria de flujo vadosa ideal es recta hacia abajo a lo largo de las fracturas verticales, los pasajes del cañón son típicamente altos, estrechos y sinuosos y, en general, cada fuente de agua principal, como dolina o ponor, contribuye a un solo conducto de solución, aunque más de una entrada puede contribuir a un solo paso. El principal proceso espeleogénético de esta cueva es de transferencia vadosa (vadose transfer) y puntos fuente de recarga (points source of recharge), según lo propuesto por Jouvès *et al.* (2017); en este caso puntual el punto de recarga es la quebrada intermitente que finaliza en un sumidero pudiendo ser considerada geomorfológicamente como un ponor o valle ciego. Con esta información se puede asumir que antiguamente el caudal de esta quebrada era alto y constante. Con estos patrones analizados se puede saber que el tipo de porosidad dominante es patrones planos (bedding patterns), generando pasajes curvilíneos (curvilinear passages) (Palmer 1991).

Espeleogénesis: según la clasificación propuesta para estudios espeleogénéticos propuesta por Encinas, Llobera

Figura 5: modelo 3D cueva El Zorro. a) Vista frontal. b-c) vistas laterales. d) vista superior.

Figura 6: diagrama de rosas de la cueva El Zorro.

C. & Llobera P.(1973) la cueva tiene un origen hidrogeológico lo que indica que su formación se debe a las propiedades físicas y químicas que tiene el agua para excavar conductos penetrables. Esta forma de espeleogénesis es del tipo Hidrodinámica (generada por efectos de arrastre hipogeo de tipo fluvial) pues es creada por un sumidero donde existen cauces subterráneos que en su pasado tenían un alto caudal.

Análisis estructural: el diagrama de rosas (Figura 6) muestra una tendencia de rumbo de los pasajes de la cueva de 270° , que es la misma dirección preferencial por la que fluye el agua por los drenajes de este sector del sistema kárstico de Zapatoca, incluyendo la quebrada intermitente (273°) que dio origen a esta cueva. Las tendencias de otras cavidades en la zona según Zafra (2019) son: El Nitro 290° y Las Alsacias 275° .

Se puede apreciar que la tendencia en el rumbo de los pasajes de Las Alsacias y El Zorro solo difiere 5° ; esto

es debido a que se encuentran muy cercanas geográficamente. En términos generales las 3 cavidades tienen tendencias muy similares.

Datos parámetros fisicoquímicos: El total de sólidos disueltos en el agua de la cueva es de 89 ppm, el pH es de 8.1 (básico) y la temperatura es de 22°C . Estos datos concuerdan con los datos adquiridos en las cavidades EL Nitro y Las Alsacias en Zafra (2019) donde el pH de las aguas también es básico. Las temperaturas rondan entre los 22°C y el total de sólidos disueltos no supera las 250 ppm; es de resaltar que el total de sólidos disueltos en esta cueva es mucho menor que en El Nitro y Las Alsacias, esto debido a que es una cueva virgen y el acceso de seres humanos es muy limitado.

Biota cavernícola: se pudieron encontrar diferentes seres vivos que hacen parte de este ecosistema cavernario, la biota encontrada fue la siguiente:

Troglófilos: Chiropteros (Murciélagos) posiblemente frugívoros pues se hallaron semillas germinadas en el guano (Figuras 8a y 8e).

Troglobios: se encuentran los peces ciegos y albinos endémicos de la región de Zapatoca *Trichomycterus sandovali* reportados por primera vez en la cueva de Las Alsacias por Ardila-Rodríguez (2006) (Figura 8b).

Troglóxenos: se hallaron dos familias de Artrópodos, Theraphosidae (tarántulas) (Figura 8c) reportados para el Nitro y Las Alsacias por Muñoz *et al.* (2013) y; Spirostreptidae (ciempiés) (Figura 8d) reportado para El Nitro por Muñoz *et al.* (2013) y para Las Alsacias por Zafra (2019).

También se observaron colonias microbianas (Figura 8f) en algunas paredes y rocas caídas de la cueva. Estas son de gran importancia pues, según Jurado y Saíz (2016),

Figura 7: cuerpos de agua presentes en El Zorro. a) Pozo subterráneo. b) Quebrada subterránea.

Figura 8: biota cavernícola. a) Murciélagos. b) *Trichomycterus sandovali*. c) *Theraphosidae* (Tarántula). d) *Spirostreptidae* (ciempies). e) Semilla germinada. f) Colonia microbiana.

Figura 9: polígono propuesto como zona de protección.

los microorganismos tienen una marcada influencia sobre los procesos biogeoquímicos que se producen en las cuevas, ya que son capaces de mediar en los procesos constructivos y destructivos de minerales.

Conservación y protección: como menciona Bakalowicz (2005), las aguas subterráneas de acuíferos kársticos tienen características muy particulares que ocasionan una mayor exposición a contaminantes

comparadas con otro tipo de acuíferos. La cueva El Zorro tiene una alta vulnerabilidad a la contaminación pues es una zona de recarga del acuífero kárstico de Zapotoca. A su vez, se encuentra en constante amenaza en sus alrededores por la presencia de una finca dedicada a la agricultura. Teniendo esto en cuenta se confirma que el ecosistema cavernario y las aguas subterráneas presentes en este lugar están gravemente expuestas a contaminación por

desechos, fertilizantes y abonos químicos. Por lo tanto y como una solución a esta problemática se genera un polígono de protección (Figura 9) con un área de 41.8 m² en donde se plantea la creación de una pequeña reserva natural que tiene dentro de su extensión gran parte de la quebrada que dio origen a esta cueva y un pedazo del bosque nativo en la zona. Con esto se pretende conservar y proteger el sistema subterráneo estudiado.

Problema de contaminación: Aguas arriba de la quebrada y hacia el oriente se encontró un túnel que puede ser catalogado como una gruta subterránea pues su extensión supera los 100 metros, pero no alcanza el kilómetro de longitud; este pequeño túnel tiene una gran cantidad de basura (Figura 10) en su interior lo que es preocupante puesto que esta basura se acumula y en temporada del flujo de agua se estanca. También es posible que esta basura sea arrastrada hacia la cueva del Zorro generando afectaciones en el ecosistema subterráneo. Por lo tanto, se recomienda realizar una socialización con los campesinos de la zona sobre los beneficios de cuidar los sistemas kársticos y a su vez una jornada de limpieza de la misma.

CONCLUSIONES

- Esta cueva es una zona de recarga para el acuífero kárstico de Zapatoaca.
- El Nivel freático de este acuífero en este sector se puede encontrar desde los 12 metros de profundidad.
- La presencia de peces de la especie *Tricomyscherus sandovali* indica que las redes de drenaje presentes están interconectadas con los drenajes de las cavidades del Nitro y Las Alsacias, lugares en donde también habitan estos peces.
- Para conservar este sistema subterráneo debemos comenzar por proteger el área superficial que se encuentra sobre estos mismos, pues desde ahí es donde pueden ingresar los contaminantes al acuífero.
- Esta cueva no debe ser usada para el turismo porque es muy pequeña, tiene varios cuerpos de agua y una biota cavernícola bastante diversa.

Figura 10: túnel subterráneo con gran cantidad de desechos en su interior.

Para ver presentación escanee el código QR o ingrese a <https://youtu.be/Pxwj5-MBAoU>

REFERENCIAS

- Ardila-Rodríguez, C.A. (2006). *Trichomycterus sandovali*, (Siluriformes, Trichomycteridae) una nueva especie de pez cavernícola para el departamento de Santander-Colombia. *Peces del departamento de Santander* 2: 16 pp
- Bakalowics, M. (2005). Karst groundwater: a challenge for new resources. *Hydrogeology Journal*, 13(1):148-160. Doi: 10.1007/s10040-004-0402-9
- Encinas, S.J.A., Llobera, C. & Llobera, P.J. (1973). *Introducción a una clasificación, I Espeliogenética de las Cuevas y Simas de Mallorca (Balears)*. Del Grupo Norte de Mallorca. Pp 1 lonsa 2 junio de 1973
- Etayo-Serna, Fernando y Georgina Guzmán-Ospitia. (2019). “Formación Rosa Blanca: subdivisión de la Formación y propuesta de Neoestratotipo. Sección laguna El Sapo, vereda El Carrizal, municipio de Zapatoca, departamento de Santander”. En *Estudios geológicos y paleontológicos sobre el Cretácico en la región del embalse del río Sogamoso, Valle Medio del Magdalena*, dirección científica y edición de Fernando Etayo-Serna. Compilación de los Estudios Geológicos Oficiales en Colombia vol. XXIII. Bogotá: Servicio Geológico Colombiano.
- Fairchild, I.J. & Baker, A. (2012) *Speleothem Science : From Process to Past Environments*, John Wiley & Sons, Incorporated, (2012). ProQuest Ebook Central, <http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouis-ebooks/detail.action?docID=879012>.
- Hill, C. & Forti, P. (1995). THE Classification Of Cave Minerals And Speleothems. *Int.J. Speleol.* 24 (phys.), 1-4(1995): 77-82
- Hill, C. & Forti, P. (1997): *Cave minerals of the world*. National Speleological Society, 238 pgs. Huntsville.
- Jouves, J., Viseur, S., Arfib, B., Baudement, C., Camus, H., Collon, P. & Guglielmi, Y. (2017). Speleogenesis, geometry and topology of caves: A quantitative study of 3D karst conduits. *Geomorphology* 298 (2017) 86 – 106
- Jurado, V. y Sáiz-Jiménez, C. (2016). Microbial life in caves: the fascinating world of underground biodiversity and its role in the deterioration processes. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 2016 (24.1) ISSN (edición impresa): 1132-9157 - (edición electrónica): 2385-3484 – Pags. 51-60
- Llopis-Lladó N., (1970). *Fundamentos de la hidrogeología kárstica (Introducción a la geoespeleología)*.
- Merino, A. (2006). *Espeleotemas Poco Frecuentes Y Morfologías De Corrosión Hallados En La Cova Des Pas De Vallgornera*. Endins, núm. 30.2006. Mallorca
- Merino, A. (2007). *Algunos Espeleotemas Poco Habituales Hallados En La Cova Des Pas De Vallgornera. Nuevas Observaciones*. Endins, núm. 31. 2007. Mallorca
- Muñoz-Saba, Y. *et al.*, (2013). *Cavernas de Santander Guía de Campo*. Serie de guías de campo del instituto de ciencias naturales, Universidad Nacional de Colombia No. 13
- Núñez-Jiménez, A. (1970). *Cuevas y carsos*. Editorial científica técnica. La Habana Cuba, 431 p.
- Palmer, A. (1991). *Origin and morphology of limestone caves*. Department of earth sciences, state university of New York, college at omeonta, omeonta New York 13820 4015.
- Tortelli, D.M. (2009). *Modelagem e rendirizacao de genese e crescimento de espeleotemas em tempo real*. Universidad federal de pernambuco, centro de informática, Recife 3 de Marzo de 2009
- Zafra, D. (2019). “Caracterización geoespeleológica de sistemas kársticos en Zapatoca Santander con fines de geoe-ducación y geoconservación, caso de las cavernas: El Nitro y Las Alsacias.” Tesis de graduación, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga. DOI: 10.13140/RG.2.2.10891.95526/1. https://www.researchgate.net/publication/332514536_Caracterizacion_geoespeleologica_de_sistemas_karsticos_en_Zapatoca_Santander_con_fines_de_geoeeducacion_y_geoconservacion_caso_de_las_cavernas_El_Nitro_y_Las_Alsacias